

Aproximaciones textuales a la Torre de Hércules (A Coruña) entre la Edad Media y la Ilustración: proyecciones del pensamiento global sobre un monumento local.

José María Bello Diéguez

<https://orcid.org/0000-0002-8510-4460> / jose.maria.bello@udc.es

Instituto Universitario de Xeoloxía "Isidro Parga Pondal". Universidade da Coruña

Resumen

El análisis de los textos en los que figura la Torre de Hércules de A Coruña entre los siglos X y XVIII permite comprender el proceso de formación de la leyenda que la vincula con la lucha entre Hércules y Gerión, mediante la adición de elementos propios de cada momento histórico hasta completar el relato, desvelando la incorrección de considerarlo creación de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII.

Palabras clave: Cronistas, literatura histórica, fundación dinástica

Abstract

The analysis of the texts in which the Tower of Hercules from Corunna appears between the 10th and 18th centuries allows us to understand the formation process of the legend that links it to the fight between Hercules and Gerión, by adding elements of each historical moment until completing the story, revealing the incorrectness of considering it as a creation of the king Alfonso X el Sabio in the 13th century.

Key-words: Iron Tower, Groyne, chroniclers, dynastic foundation

1. INTRODUCCIÓN

La Torre de Hércules de A Coruña, integrada en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2009, es el principal símbolo de la ciudad. Aunque sus habitantes conocen perfectamente su origen romano, son también conscientes de los componentes legendarios que a lo largo del tiempo se han ido acumulando alrededor del faro en dos líneas diferentes, según se vincule su construcción a Breogán, de origen irlandés, o a Hércules, de origen y desarrollo plenamente hispánico. En las líneas que siguen intentaré aportar algo a esta segunda línea.

En el catálogo de una gran exposición, *Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña*, organizada por el Ayuntamiento coruñés con motivo de la celebración en 1991 del bicentenario de la rehabilitación definitiva del monumento, se presentaba la leyenda de Hércules de la siguiente forma:

La leyenda de Hércules, se ha dicho siempre, tiene sus orígenes en la Estoria de Espanna de Alfonso X el Sabio, escrita en Toledo a finales del siglo XIII. Es, pues, un producto medieval, y responde a ese momento en que la historia es una mezcla de relatos insólitos con muy diversas fuentes [...] El relato legendario ofrece numerosas variantes de detalle en las diferentes versiones que se han escrito, pero en ellas siempre aparecen elementos comunes que configuran lo fundamental del relato: Hércules, tras vencer a Gerión, edifica la torre en recuerdo de su victoria enterrando en sus cimientos la cabeza del rey derrotado; a la torre se le dota de un candil con un fuego que nunca se apaga, así como de un mágico espejo en el cual se pueden ver a lo lejos las naves que se acercan por el mar. Hércules, asimismo, funda la ciudad de la Coruña, dándole este nombre del de una de sus primeras pobladoras, de la cual según algunas versiones Hércules se había enamorado. Todos estos elementos aparecen ya en el relato de Alfonso X que, como hemos dicho, se viene considerando como el "fundacional" de la leyenda. (Bello, 1991, pp. 145-146)

Hoy podemos afirmar que, frente a lo que pensábamos hace treinta años, la leyenda no nació repentinamente con Alfonso el Sabio, al trasladar a Coruña, en un acto de voluntad política, un relato aplicado hasta entonces únicamente a la ciudad de Cádiz, a fin de legitimar el carácter realengo de la nueva puebla que

había creado, cuando menos legalmente, su abuelo Alfonso *in loco qui dicitur Crunia*. Por el contrario, fue articulándose lentamente, por sucesivos aportes entre los siglos X y XVII, como veremos. Resulta erróneo afirmar que la *Estoria de Espanna* alfonsí haga a Hércules autor de un espejo; es más erróneo que ese espejo estuviese encantado, y mucho más erróneo que el rey Sabio hubiese hablado de un candil de fuego eterno. Por último, tampoco es el introductor de los amores de Hércules con la pobladora que dio su nombre a la ciudad.

Todos esos elementos existen en el constructo legendario actualmente vivo, pero no proceden del sabio Alfonso. Intentaremos seguir la pista al proceso formativo del relato actual, viendo al propio tiempo cómo se fue difundiendo e incrementando, y adquiriendo en ocasiones el carácter propio de la época en que aparece cada elemento.

2. LA CONSTRUCCIÓN DEL RELATO MEDIEVAL

2.1. La larga etapa prealfonsí

La primera aparición escrita de la Torre coruñesa será debida a **Paulo Orosio** a comienzos del siglo V. En su *Historiarum adversum paganos libri septem* describe Hispania con forma triangular. Al detallar el ángulo noroccidental, de donde viene el cierzo, lo caracteriza por la presencia de un altísimo faro, elevado por la *civitas* galaica de Brigantia, digno de estar entre las pocas obras que merecen ser recordadas, como atalaya de la ruta de Britannia. Con Orosio, cuya obra va a ser muy difundida en el mundo cristiano altomedieval, la Torre entra en la Historia como monumento singular, altísimo, calificado como faro y con un marcado papel de hito fronterizo, de mojón que señala el límite occidental de la tierra, como marca del *finis terrae* tras el que sólo existe el océano.

La obra de Orosio será traducida al árabe en Córdoba, hacia el siglo IX-X, por un no identificado “cadí de los cristianos” y por **Qasim ibn Asbag** (Catalán y Andrés, 1975, p. XLIX). Con el título *Hurusiyus* será difundida en los ámbitos intelectuales musulmanes, y con ella la Torre de Brigantia como un monumento muy reseñable y con carácter liminal. Es apropiado recordar aquí, al referirnos al pensamiento árabe, el paralelismo que en éste se da entre Hércules y Alejandro Magno, su Iskander o Dul-Qarnayn (el hombre de los dos cuernos); ambos se asemejan, entre otras cosas, por su afán de viajar a los confines del mundo y de plantar señales, mojones o marcas en ellos, como prueba de haber llegado hasta donde era posible llegar. La Torre va a entrar de lleno en ese imaginario.

La identificación de la Torre como obra de Hércules va a tener lugar con el historiador árabe **Ahmad ibn Muhammad ibn Musa al-Razi**, conocido posteriormente como *el Moro Rasís*, autor de una *Ajbar Muluk al-Andalus* a mediados del siglo X. Presenta la Torre al describir la península en forma triangular, como Orosio y el *Hurusiyus*; pero antes introduce en el ángulo meridional un nuevo monumento, al que llama *conçilio* (en otras versiones *templo, ídolo o columna*), en Cádiz. Al tratar del noroccidental dice que en Galicia hay “*un conçilio que semejha el de Calid*”. Más adelante, al narrar la partida de Hércules de África para venir a España, añade “*En Calis fizo Ercoles un conçilio qual otro non ha en el mundo e quando Ercoles partio a España fizo este e el de Galizia e el de Narbona*”, un *conçilio* en cada uno de los ángulos que limitan la Península. Por primera vez se afirma que el *conçilio de Galizia*, de identificación indudable con la Torre coruñesa, es obra de Hércules (Catalán y Andrés, 1975, XLIII-L).

Esto va a tener su reflejo en una obra de fecha incierta (hay propuestas entre el siglo XI y comienzos del XIII), fraguada en ambiente mozárabe, llamada *Crónica Pseudoisidoriana* (González, 2000, pp. 110-111). Comienza con la descripción de la península basada en la de Orosio; al hablar del ángulo noroeste, dice que en Galicia “se encuentra un alto pilar que los autores llaman *Gades Herculis* orientado hacia Britannia” (*ubi altum petron dicitur quod auctores Gades Herculis uocant*). Más tarde explicará Alfonso el Sabio que *Gades* es un nombre común que en latín significa mojón. La *Pseudoisidoriana* está diciendo que en el límite noroeste hay un “*altum petron*” que es un hito, mojón o marca de Hércules. A la caída, señalo la posibilidad de que ese “*petron*” pueda explicar el desconcertante “*Perona*” con que se nombra el faro coruñés en el mapa de Hereford, de lo que no trataremos aquí.

La última aportación prealfonsí vendrá, en la primera mitad del siglo XIII, de mano del arzobispo de Toledo, Don **Rodrigo Ximénez de Rada**, llamado *el Toledano*, en su *De rebus Hispaniae*. Limitándonos a nuestro tema de historia local, la Torre de Hércules coruñesa, el Toledano introduce elementos fundamentales, como la

aparición por vez primera del rey Gerión, fuerte y terrible, rico en ganado y poseedor de los tres reinos del occidente de España (Galicia, Lusitania y Bética de N a S), por lo que se le representaba con tres cabezas, con el cual luchó Hércules en varias batallas, resultando finalmente vencedor Hércules. La lucha definitiva parece haber tenido lugar en Galicia, por cuanto reseña que, en la tierra que Hércules conquistó a Gerión, asentó a los gálatas, de donde vino el nombre de Galicia. Habla también el Toledano de la Torre de Hércules, pero no la asocia con éste ni con su victoria sobre Gerión, sino con su sucesor, Hispán, del que dice que *“reconstruyó la devastada España y llevó a cabo con sabiduría grandes obras, de las que aún quedan algunas: las torres en el faro de Galicia y en Gades, que todavía admiran los tiempos presentes”* (Fernández, 1989, p. 71).

Así pues, tanto la vinculación de la torre coruñesa con Hércules e Hispán como la lucha de Hércules con Gerión en Galicia son anteriores a Alfonso X y figuran en fuentes conocidas por los encargados de compilar la obra alfonsí. Es de resaltar también la ausencia de cualquier tipo de encantamiento mágico en estas narraciones que, del siglo V al XIII, van componiendo el sustrato de la leyenda que redondeará Alfonso. No es posible seguir sosteniendo que sea obra de éste la repentina presencia de Hércules en los textos históricos en relación con el faro coruñés.

2.2. Hércules, Gerión y la Torre en la *Estoria de Espanna* de Alfonso el Sabio

Sobre esta base, el Sabio narra una compleja historia que intentaré resumir. Hércules, después de muchas aventuras, pasa de África a España atravesando el Estrecho de Gibraltar (según algunas fuentes había sido formado por él mismo, creando el Mediterráneo). Llega a una isla despoblada en la que construye una torre muy grande sobre la que coloca una estatua de piedra con una gran llave en la mano derecha y en la palma de la izquierda escrito *“Estos son los mojones de Hercules’. E porque en latin dizen por moiones Gades”* dieron ese nombre a la isla, hoy Cádiz.

Tras subir hacia el N por mar, y por el Guadalquivir hasta donde hoy está Sevilla, que por indicación de su astrólogo no puebla pero deja señales en forma de columnas con estatuas y una placa de mármol con el texto *“Aquí será poblada la gran ciudad”* (lo que será realizado por Julio César), llega a *Lixbona* (así llamada por haber sido poblada por un nieto de Ulises y su hija Bona) y allí es informado de la existencia de Gerión, que era gigante y muy fuerte y poseía las tierras entre el Tajo y el Duero, divididas en siete provincias, por lo que se le representaba con siete cabezas (recordemos que en el Toledano eran tres, lo que prosperó en los textos posteriores). Gerión era un tirano malvado y cruel, que exigía la entrega de la mitad de los bienes de los habitantes, incluso hijos e hijas, y mataba a quienes no cumplían.

Los siervos de Gerión solicitan a Hércules que les libre del tirano, ofreciéndole a cambio el señorío y reino. Hércules accede. Gerión, al saberlo, huye al lugar *“o fue depues poblada la cibdat que dizen Crunna, que era estonce yermo”*. Hércules lo persigue y le propone un combate singular, a fin de evitar derramamiento de sangre de inocentes, y que el vencedor se quede con todo. Gerión acepta

E lidiaron tres dias que nos podien uencer; en cabo uencio Hercules, e cortol la cabeça. E mando en aquel logar fazer una torre muy grand, e fizo meter la cabeça de Gerion en el cimient, e mando poblar y una grand cibdat, e fazie escreuir los nombres de los omnes e de las mugeres que y uinien poblar, y el primero poblador que y uino fue una muger que auie nombre Crunna, e por essol puso assi nombre a la cibdat.

Esto es lo que relata el rey Sabio. Las novedades son que hay sólo una lucha, que ésta es en combate singular, que tiene lugar en Coruña (que entonces era yermo), que tras matar a Gerión Hércules lo decapita, que ordena construir una torre poniendo la cabeza de Gerión en el cimient, que ordena poblar una gran ciudad, que la primera pobladora es una mujer de nombre *Crunna* y que pone ese nombre a la ciudad. En Hércules todavía no hay nada de enamoramientos, de espejos ni de candiles.

El espejo será obra de Espán, sobrino y sucesor de Hércules, hombre sabio que

acabó la torre del Faro que començara Hercules, que es cabo la Crunna; e com era omne muy sabidor, fizo fazer por grand sabiduria un grand espeio, que ueyen en el uenir las naues por el mar de muy luenne, e pusol en somo daquella torre; y esto fizo el por aguardar se dotras yentes sil uiniessen guerrear por mar.

Y ya tenemos el espejo que faltaba. Pero se debe recalcar que lo que no tenemos es magia, ni encantamientos, ni candil perpetuo. El espejo es un recurso óptico (no necesariamente real, más bien parece un préstamo del faro de Alejandría) hecho con sabiduría, no con ciencias ocultas.

La trascendencia política del relato hercúleo del Sabio, que inicia con Hércules una nueva dinastía monárquica de origen griego que poblará y organizará las tierras y los pueblos españoles y estará en el comienzo de la larga lista de reyes que llegará hasta el Sabio, fue muy bien vista por el profesor Vigo Trasancos, quien recalca además que A Coruña fue la primera ciudad poblada por el propio Hércules, lo que le confiere un especial carácter.

la Estoria de Espanna de Alfonso X quiso convertir en principio de una "Nueva Era Hispánica" la victoria de Hércules sobre Gerión que había tenido lugar en el punto más extremo del norte de la Península justo donde luego erigió la ciudad de A Coruña (Vigo, 2010, p. 20).

2.3. La Baja Edad Media: entre la continuidad y la innovación

En la década de 1320, un sobrino de Alfonso el Sabio, **Don Juan Manuel** (el conocido autor de *El Conde Lucanor*) elabora un resumen de la *Estoria de Espanna*. En lo que aquí nos interesa, el resumen que hace el autor acerca de Hércules, Gerión (Cap. 7) y Espán (Cap. 9) no ofrece diferencias con lo ya conocido en la obra de su tío.

Unos veinte años después, en 1344, un bisnieto del mismo rey e hijo natural del rey don Dinís de Portugal, **don Pedro, conde de Barcelos**, ordena la redacción de la *Crónica Geral de Espanha*, más conocida como **Crónica de 1344** (Vindel, 2015), en la cual no se recoge la historia primitiva con la excepción de lo que ya hemos visto de al-Razi, de modo que no nos ofrece nada de mayor interés. Bastantes años más tarde, hacia 1400, se redactará una segunda versión de esta Crónica, por otro u otros autores, que veremos más adelante.

La principal novedad del siglo XIV corresponde a un autor, **Leomarte** (Rey, 1932), que no es conocido más que por la **Sumas de Historia Troyana**, obra que fue erróneamente tenida durante mucho tiempo como una traducción de la *Historia destructionis Troiae* de **Guido de la Colonna**. Hoy está claro que ninguno de los dos manuscritos existentes en la BNE (MSS 9256, de mediados del XIV y MSS 6419, del XV, que es el que seguimos aquí) se corresponden con el texto italiano de Guido, sino que incluyen largos añadidos ausentes de aquél, como todo lo que concierne a las aventuras hispánicas de Hércules, que es lo que aquí nos interesa. Éstos se vienen considerando traslados de la *Estoria de Espanna* alfonsí, pero lo cierto es que, junto con muchos elementos comunes, contienen también muchas diferencias, de las que algunas pervivirán en parte de la literatura posterior.

Por ejemplo, mientras en el Sabio sólo nombra un rey en Esperia, Gerión, que gobernaba entre el Duero y el Tajo, Leomarte habla dos reyes, uno de los cuales, Gerión, reinaba en la zona occidental, "*de mar a mar*", dividida, como en el Toledano, en tres reinos (en Alfonso eran siete provincias), Andalucía, Extremadura y los montes de Galicia-Portugal, por lo que se le representaba con tres cabezas.

Leomarte habla de dos encuentros bélicos entre Hércules y Gerión. El primero, "gente por gente" se da en el lugar que luego ocupó Mérida; vence Hércules y Gerión huye hacia Galicia perseguido por Hércules. El Sabio sólo habla de un encuentro en Galicia.

Mientras en la historia alfonsí Hércules y Gerión se enfrentan en combate singular, en Leomarte tiene lugar una sangrienta batalla ("*hacienda*") "*muy grande y recia*", en la que muere mucha gente de ambos bandos.

Lo que me parece más significativo es que, mientras en la alfonsí la torre con la cabeza de Gerión es comenzada por Hércules pero terminada por Espán, el cual pone sobre ella un gran espejo hecho con sabiduría sin que aparezca la magia en escena, en Leomarte, por el contrario, Espán desaparece y va a ser Hércules quien construya la Torre por entero, y quien la dota de un espejo que no va a ser grande y meramente humano, sino que va a estar portado por la mano de una estatua y hecho mediante encantamientos; Hércules instala además un candil mágico, que ahora aparece por vez primera, cuyo fuego nunca se apaga sin necesidad de alimentarlo, con aceite en cuya composición entran los cabellos y sebo humanos. Esta novedosa presencia del componente de magia y encantamientos está marcando el comienzo de un género de aventuras de caballería que tendrá enorme éxito de público en los siglos siguientes. Este nuevo camino, con más énfasis en lo novelesco en detrimento de lo histórico será una de las características de la historiografía postalfonsí.

Por su interés, pues son elementos que se reiterarán posteriormente, transmitidos sobre todo por las numerosas ediciones de la Crónica Troyana una vez aparecida la imprenta, llegando a implantarse en la mentalidad popular, vaciamos literalmente de A. Rey (1932: 138-139):

Des que esto ovo feho Hercoles fue en pos de Gyryon a Galizia e fallolo con muy mucha gente ribera de la mar alli do agora dizen Curunna e alli ovo con el su fazienda que fue muy grande e muy ferida; e murio ally mucha gente del vn cabo e del otro. Mas a la fyn vençiole Hercoles e matolo, e en sennal de su bytoria fizo ally vna muy fermosa torre en el puerto de la mar. E poro que aquel era vno de los nobles puertos de toda Asperia fizo alli muy grandes marauillas, ca fizo alli ençima de aquella torre vn candil, fecho por tal encantamento o maestría que nunca se amataua e nunca nada le echaban. E dizen algunos que era aquel azeyte que alli ardia de cabellos e de fiença e otras cosas de omne, e que duro aquello bien treçientos annos, e que daua muy grant lunbre, asi de dia commo de noche. E esto feziera el para los nauios que andadiesen por la mar de noche que veniesen a aportar alli. E otrosi fizo alli vn espejo por encantamiento, que lo tenia vna imagen de cobre en la mano, e por tal arte era fecho que en qualquier tierra que algunos nauios se armasen para fazer guerra a Asperia que luego pareçiesen en aquel espejo. E esta torre dizen del faro; e fizola fundar Hercoles sobre la cabeça del rey Gyryon.

Estas diferencias, que creemos se señalan aquí por primera vez, bajo su apariencia de detalles mínimos e inocentes revelan un profundo cambio de mentalidad y permiten hacer el seguimiento de la transmisión de los textos medievales a lo largo de la Edad Moderna. Asimismo, entendemos que el espejo y candil de Leomarte, el primero como un disco negro, aparecen en representación heráldica en una ejecutoria real de Carlos V de 1552 del Archivo Municipal de A Coruña (CIAV, s.f.), lo que muestra la implantación de esta visión bajoimperial postalfonsí.

Otra novedad de hacia el 1400, a caballo entre los siglos XIV y XV, va a ser una **segunda redacción de la Crónica de 1344**, considerablemente diferente a la original tanto en contenido como en intención. De ella existen abundantes manuscritos, 8 en portugués y 7 en castellano; aquí usaremos el MSS/10814 de la Biblioteca Nacional de España, datado por ésta en 1434.

Si la Crónica de 1344 en su versión original había suprimido los contenidos relativos a la historia primitiva, de la que sólo había conservado el texto de al-Razi, en esta segunda redacción va a ser desarrollada, partiendo fundamentalmente de la *Estoria de Espanna*, con inusitada precisión, con descripciones pormenorizadas e incluso con detalles novelados o dramatizados que no aparecían en su fuente. En lo que hace al objeto de nuestro estudio, presenta interesantes novedades formales en lo referente a las relaciones entre Hércules y Gerión, al que se llama ahora Gedeón. Por ejemplo, los habitantes de Esperia van a solicitar la ayuda de Hércules no sólo con una embajada, sino con una carta que porta ésta y que, a modo de ejemplo del carácter más novelesco que la historia del rey Sabio, transcribimos:

O grande e muy famoso hercules començador e acabador de grandes fechos e omne fuerte e ligero e piadoso enbiado de los dioses eternals para destruir los cruels e syn piedat e lybrar los que son en premia e seruidunbre de tiranos. Tu que tantos buenos fechos feziste e as tirado tantos omnes de seruidunbre de los malos sennorios rogamoste que acorras a nos que grauemente somos atormentados en mano de fuert tirano. E por nuestros ruegos o por bondat de tu cuerpo seamos tirados e librados de mano del tirano gedeon. Con el qual sy te a ti plaze auer batalla e lo vençieses nos te obedesceremos con toda la tierra sin contienda.” (Crónica..., 1434, fol. 5v, transcripción propia)

Una variante significativa es que en la segunda redacción es Gedeón, y no Hércules, quien propone el combate singular, tras haber comprobado por un enviado que Hércules era más pequeño que él, mediante una carta en la que no faltan provocaciones a Hércules, acusándolo de hipocresía al hacerse el bueno cuando su maldad es sobradamente conocida, o de echarle en cara las trampas de sus anteriores hazañas con Juno, las amazonas o sus luchas con animales. A pesar de que los suyos le aconsejan que se niegue al combate singular, Hércules no les hace caso, acepta y vence a Gerión.

E por ende ruego a los dioses que me den de ti derecho ayuntandome contigo en batalla uno por otro ca yo te faria conoscer los tuertos que as fecho a muchos nobles varones. E non te podrian en esto valer los entendimientos de donna junno nin los fechizos de medea muger de tu compañero jason e si te desto contentas yo te agradare pmde ti qiosyeres. Ca non pienses esta batalla auer de fazella con mugeis flacas o bestias fieras syn saber ca yo te fare dezir por tu boca que nunca fallesta fuerça nin otra batalla. E despues que hercoles ouo visto la letra llamo a allas aquel su grant estronomo e a espan su sobrino e otro que auia nombre yaq que era un grant cauallero griego e mostro la carta a ellos. E quando ellos vieron el esfuerço de las palabras e como reprehendia a hercoles trayendole en denuesto la flaqueza de las mugeres entendieron que lo dezia por las duennas amazonas que hercoles vençiera. [...] E por esto digeron a hercoles bien entendemos que el omne que esta letra enbio esforçado es e por ende de nuestro conseio tu non entres con el en campo solo uno por otro. Ca nos non partimos de greçia contigo por estar guardando las batallas que tu fazes e mas por que nos ouiesemos parte de los tus grandes fechos e morir e beuir ante ty. [...] Ca mucho meior es a nos morir ante ty que tu ante nos. Ca tu puedes cobrar muchos e buenos caualleros meiores que nos i nos nunca podremos cobrar tal sennor e amigo commo tu. (Crónica..., 1434, fol. 6r-6v, transcripción propia)

El resto, si bien con otra redacción, sigue el relato alfonsí: hércules ordena la construcción de la torre con la cabeza de Gedeón en su cimiento, puebla una ciudad, la primera persona es mujer llamada Cruna y da ese nombre a la nueva población. Lamentablemente, en el manuscrito que en copia digital manejamos, faltan los folios 8 a 10, en los que tendría que estar la historia de Espán, por lo que nada podemos decir sobre ella.

Del primer tercio del siglo XV es también la *Estorias del fecho de los godos*, una compilación que, en lo que se refiere a Hércules y Coruña, parece una versión modificada del Toledano que durante largo tiempo fue erróneamente atribuida a Hinojosa. No aporta novedades sobre lo ya conocido, si bien insiste más explícitamente que el Toledano en la ubicación en Coruña de las *Gades de Hércules*. Al igual que aquél, hace a *Yspan* el constructor de “*las grandes torres de Haro de Gallizia en las Gades de Hercoles en la Coruña, que oy dia son.*” (Hijano, 2021, p. 25)

Ya bien avanzado el siglo, entre 1471 y 1473, **Lope García de Salazar** redactará su larguísima obra *Bienandanzas e Fortunas*, de veinticinco tomos, durante su cautiverio en la Torre de San Martín de Muntañones (Musques, Vizcaya). En lo que respecta a nuestro asunto, integra la versión alfonsí, posiblemente a partir de alguna de sus copias reducidas, pero añadiéndole elementos de otros textos de una forma tan aparentemente caótica que llega a presentar afirmaciones contradictorias. Pueden detectarse elementos característicos de algunas de las fuentes empleadas, como Leomarte (p.ej., la existencia de dos reyes en Esperia a la llegada de Hércules) o la segunda redacción de la Crónica Geral de Espanha que acabamos de ver.

Clara manifestación de la falta de orden en la obra es que el relato de Hércules y Gerión se repite dos veces, en los libros III y XII, de forma muy similar pero con elementos que están en uno y no en otro, con nombres que aparecen de forma distinta (p.ej. Izián e Ispán) o con versiones que resultan contradictorias entre ambos libros; por ejemplo, sobre el número de peleas entre Hércules y Gerión. En el Libro III, en lo que parece tomado de Leomarte, primero luchan en el lugar de Mérida, vence Hércules, persigue a Gerión a Galicia y allí éste propone a Hércules el combate singular. Sin embargo, en el Libro XIII no existe la primera batalla, sino que allí donde después sería Mérida es donde Hércules recibe la carta de Gerión, siguiendo en ambos libros la Segunda Redacción de la Crónica General de España, si bien de forma resumida.

Por su peculiaridad, en los nombres y en otro detalle, transcribo lo que dicen ambos libros sobre la primera pobladora:

E fizo la çibdad de La Curuña e porque la primera persona que allí vino a poblar hera una vieja que se llamaba Ojora, púsole nombre Curuña.” (Marín s.d., Libro III)

“E pobló la çibdad de La Curuña e la primera persona que vino a poblar en ella fue una muger que llamavan Ojuna; e por esto le puso nombre Cruña, del nombre de aquella muger.” (Marín, s.d., Libro XIII)

No oculto mi desconcierto ante los nombres de Ojora y Ojuna (por Curuña o Cruña), al igual que ante el de Izián (por Ispán). Es chocante, en todo caso, que en el Libro III se diga que Ojora era una vieja, en franca contradicción con la afirmación, más tardía, de que Hércules se enamoró de la pobladora que dio nombre a la ciudad. Siendo hoy tan habitual como incorrecto decir que esos amores se encuentran ya en Alfonso el Sabio (de hecho, no consta en ninguna de las obras que hemos visto hasta ahora), la insólita presencia de la vieja Ojora puede estar indicándonos que a finales del XV no existía todavía, ni en la mentalidad culta ni en la popular, conciencia de tales enamoramientos, los cuales, de ser así, deben ser forzosamente trasladados a un momento posterior.

Lo que parece desprenderse de todo lo anterior es que, en el tiempo en que fueron redactadas las *Bienandanzas e Fortunas*, coexistían una multiplicidad de textos con muy diversas variantes de las relaciones entre Hércules y Gerión en la Península Ibérica.

Un cambio de rumbo fundamental va a tener lugar con **Diego de Valera**, autor, por encargo de Isabel la Católica, de la llamada *Crónica abreviada* (Valera, 1482), primera crónica dada a la imprenta en el reino de Castilla con impresión en Sevilla. En lo que se refiere al asunto que nos ocupa, sigue la versión de Alfonso el Sabio o alguna de las obras de ella derivada —Cristina Moya (2007, p. 17) cita la *Estoria del fecho de los godos* y la *Crónica de 1344*—, con algunas variantes en general levísimas y de escasa importancia; nada que modifique el sentido y el significado del texto alfonsí.

Pero va a haber dos cambios de topónimo de gran trascendencia, pues supondrán un giro radical al intento de la *Estoria de Espanna* en cuanto a legitimar y afianzar el concepto de monarquía del rey Sabio en el siglo XIII, haciendo que el texto no sólo resulte ineficaz en ese sentido, sino que se convierta en un instrumento a favor de todo lo contrario.

En primer lugar, en la *Estoria de Espanna* se decía que Hércules había sabido de la existencia de Gerión en *Lixbona* (Lisboa), cuyo nombre venía de Ulixes y de Bona. En la *Crónica Abreviada* la noticia sobre Gedeón le llega estando en una ciudad, también poblada por un nieto de Ulixes, pero que ahora se llama *Lebrixa*. La presencia de Hércules en Portugal y el relativo protagonismo de Lisboa en el relato desaparecen en favor de la localidad sevillana.

En segundo lugar, la batalla con Gedeón, en la que Hércules lo vence, lo mata, lo decapita y construye una torre-trofeo con su cabeza en el cimientó, convirtiéndose así en soberano de Esperia e inaugurando la dinastía que reinará en el territorio que a partir de su sucesor Espán se llamará España, no tiene lugar en Coruña, sino en Mérida.

... y pelearon tres días antes que se conociese quién sería vencedor: y a la fin Hércules hubo la victoria y cortó la cabeza a Gedeón: y en el campo donde fue la batalla mandó hacer una gran torre y debajo de la primera piedra del cimientó della mandó poner la cabeza de Gedeón y allí pobló la ciudad que ahora Mérida llamamos: y desde allí pobló toda aquella comarca ribera de Guadiana: y estuvo en ella algún tiempo.” (Valera, 1482, Capítulo II)

Con esto no desaparece la torre coruñesa; sigue estando, con su espejo no mágico puesto por Hispán, pero sin tener nada que ver con la pelea con Gerión, ni con la consagración de Hércules como rey de España e iniciador de la nueva dinastía de los reyes griegos; simplemente será una obra más, sin carga simbólica alguna, que ha perdido toda su fuerza política.

Este Hispán fue muy noble príncipe [...] y acabó la torre del Faro que Hércules comenzó en la Coruña. En la cual puso un espejo tan grande que cualquier navío que por el mar viniese pareciese luego. Esto hizo él porque si gentes extrañas viniesen a hacer daño en la tierra pudiesen con tiempo ser dello avisados.” (Valera, 1482, Capítulo III)

De fundación de una dinastía a soporte de un espejo. Una buena degradación que debió de haber complacido a Isabel. Porque el encargo de la reina no es el de una historia neutral ni inocente, sino de un discurso político que debe ser entendido dentro de la política propagandística de los Reyes Católicos, desarrollada al terminar la guerra que enfrentó a los partidarios de Isabel con los de Juana, esposa de Alfonso de Portugal, por el trono de Castilla. Es un momento conflictivo en que se impone el objetivo de pacificar el reino y afianzar el poder real. No parece casual la desaparición de Portugal, Galicia y Coruña, que no han sido particularmente fieles a Isabel cuando no abiertos adversarios, de la primera línea de la legendaria fundación dinástica, bien establecida por Alfonso el Sabio con una concepción de la monarquía muy diferente a la que defenderá y practicará en lo posible Isabel. Se trata ahora de dejar atrás lo medieval para dar paso a una corona moderna, renacentista, libre de los necesarios pactos con las altas noblezas locales, al tiempo que se proclama la preeminencia de Castilla sobre los restantes reinos peninsulares. Los relatos alfonsíes son contrarios a ese objetivo y se necesitan otros nuevos. “Los Reyes Católicos no sólo deben llevar a cabo la reconstrucción nacional, también tienen que emprender una renovación historiográfica” (Moya, 2007, p. 21, citando a Gómez, 1989, p. 15). El papel de la historia como arma política de primer orden queda definitivamente establecido, y todavía más con el uso consciente de la imprenta: la *Valeriana* tuvo veinte ediciones entre 1482 y 1567, un ritmo de una cada cuatro años, impulsadas desde el poder para transmitir las nuevas ideas (Moya, 2007, p. 23).

3. LA TORRE DE HÉRCULES EN LA EDAD MODERNA

3.1. El Renacimiento: un nuevo relato para un nuevo Imperio

Una vez desaparecida la Torre de Hércules del relato fundacional de la monarquía española, ya nunca volverá a él. El siguiente paso en esta “deconstrucción” que da paso al “relato” que triunfará en el Renacimiento será suprimir al propio Hércules tal como se conocía. De eso se encargará Giovanni Nanni, llamado **Annio de Viterbo**, “un dominico famoso por sus dotes astrológicas y sus estudios de Historia Sagrada y de Cronología” (Caballero, 200, p. 106) que construirá, a partir de 1483, una nueva historia del mundo de la que será expulsado todo componente legendario para fundamentarse en fuentes tenidas por fiables: la imprescindible Biblia, algunos testimonios materiales y, sobre todo, los autores clásicos entre los que destaca, como máxima autoridad

y prueba de autenticidad, el autor caldeo (que efectivamente existió, aunque su obra se haya perdido en su casi totalidad) llamado **Beroso**, cuya amplísima obra, recién “descubierta” por Annio, fascinará a la intelectualidad europea. Las revelaciones de Beroso transmitidas por Annio darán nueva luz a las etapas iniciales de los distintos reinos. En el caso de Hispania, tras la llegada de Tubal después del diluvio (el relato bíblico nunca se pondrá en duda, evidentemente), va a seguir una larga lista de reyes, la mayor parte desconocidos, que resultarán del intento de fusión de personajes evemerizados de las distintas mitologías —“*se pretenden conciliar las tradiciones hebrea, babilónico-caldea, egipcia y grecolatina*” (Caro, 1991, p. 68)—, del malabarismo con figuras ya conocidas que se retuercen y tergiversan, todo ello pasado por el filtro de la rica imaginación de Annio, pues el libro de Beroso no pasa de ser el invento de este enorme falsario. Nuestro Hércules clásico, griego para Alfonso, egipcio para Leomarte y sucesores, quedará subsumido en un relato más complejo en el que se mezclará un africano, Deabo, llamado también Gerión, Chriseo y Aureo, con un egipcio Osiris, llamado también Dionisos, tres Geriones hijos del primero, llamados Limnimios o Trigéminos, y un Hércules Lybico, que también será llamado Marte y Apolo, el cual, tras matar a los Geriones, dejará como rey a Hispalo, a quien sucederá Hispán; muerto éste, volverá Hércules, que reinará, ya viejo, unos pocos años.

El antes fundador dinástico Hércules queda ahora diluido, convertido en uno de los apodos de un personaje también desdoblado y disminuido tras la imagen más poderosa de Osiris; también Gerión va a perder importancia frente a sus sucesores los Geriones, que incluso lo suplantarán en los pocos autores que van a seguir manteniendo la vieja historia en los nuevos tiempos. Aunque desde el principio hubo advertencias que alertaron sin éxito sobre la calidad de falsario de Annio (en España Luis Vives y Melchor Cano entre otros), lo cierto es que su triunfo en Europa y particularmente en España fue incontestable y marcó directamente la producción histórica del XVI e, indirectamente, facilitó la proliferación de falsos cronicones en el XVII.

No es casual que Annio de Viterbo dedique su obra a los Reyes Católicos, ni que ocupe todo un capítulo con los reyes hispanos desde el diluvio. Con ella va a desaparecer el carácter de fundadores dinásticos de la realeza hispana que se venía atribuyendo a Hércules y su sucesor, el epónimo Espán, desde Alfonso X. Y no sólo los personajes individuales serán empequeñecidos. También el acto fundacional, la victoria de Hércules sobre Gerión con la edificación de su Torre y la fundación de la ciudad coruñesa, quedará transformado en una anécdota más entre las muchas que ocurren en la larga sucesión de inventados reyes anteriores (Tubal, Ybero, Iubalda, Brigo, Tago, Beto, Gerión Deabo) y posteriores (Geriones Lomnimios, Hispalo, Hispano, Hércules Lybio, Hespero, Atlante, Sicoro, Sicano, Siceleo, Luso, Sículo, Testa, Romo, Palatuo, Caco, Erithreo y Mellicola). Porque de lo que se trata en el capítulo, precisamente, es de demostrar que la monarquía castellana no está fundada por ningún héroe grecorromano como el Hércules griego del rey Sabio, sino que es la más antigua del mundo, autóctona y existente desde tiempos remotísimos, sin solución de continuidad hasta Isabel y Fernando, lo cual queda demostrado por la palabra de Beroso.

Uno de sus seguidores va a ser **Alonso Venero**, dominico afincado en Burgos donde pasó toda su vida. Comenzó la publicación de su *Enchiridion, o manual de los tiempos*, de forma muy modesta, en 1526, con otra edición tres años después (Venero, 1529). Una nueva edición, muy ampliada, vio la luz en el mismo Burgos en 1540, y a ésta siguieron muchas otras (nada menos que una veintena hasta mediados del XVII), siempre con muy buena acogida pública, y siempre aumentándolas con apéndices que contaban los hechos acaecidos desde la edición anterior, incluso tras la muerte del autor.

En Venero no aparecen los antiguos reyes de Hispania hasta la edición de 1540. En ésta, considerada por él la segunda, hará mención expresa de su dependencia de Annio de Viterbo:

Y porque no piense alguno que yo digo de mi cabeça lo que aquí se hallare, todo lo que aquí destos reyes de España y de su tiempo escriuiere, se hallará largamente en el duodécimo libro de las antigüedades de Fray Antonio de Viteruio, [...] siguiendo la autoridad de beroso en la Cronica de los reyes de Babilonia [...]” (Venero, 1540, fo. 35r).

Sin embargo, todavía no abandona las versiones tradicionales, sino que, al hablar de Hércules, que vuelve a España tras la muerte de Hispán, relata que su vejez no le impide hacer grandes edificios, entre los que estará

la torre muy insigne que fizo en el puerto de La Coruña a donde había un espejo que por él se podían ver las naos y fustas que venían por el mar. Esta torre se llamó después según Pomponio Mella la torre de Augusto. En la cual hay estas letras Lupus / Lusitanus Architet? Exul / Edificauit hanc turrim Marti Justo.” (Venero, 1540, fol. XXXVIr-XXXVIv).

Por supuesto, la mención a la Torre y al espejo, que vuelven a ser obra de Hércules como en Leomarte, no están tomadas de Beroso; y mucho menos lo está la transcripción, bastante alejada de la realidad por otra parte, del epígrafe rupestre inmediato al pie del monumento. Ciertamente resultó una sorpresa encontrar la inscripción en un autor tan poco considerado como Venero y en una publicación anterior a la de Florián de Ocampo, el cual será autor de la lectura canónica hasta la de Cornide del XVIII y la definitiva de Hübner del XIX; sorpresa a la que se añadió la identificación, hoy inaceptable, con la Torre de Augusto de Mela. Una buena conjunción del relato cronístico, la fuente clásica y, por primera vez, la fuente arqueológica, epigráfica, con lo que supone de entrada en juego de la torre vista como objeto físico, pues hasta aquí sólo teníamos la torre contada como objeto intelectual. Queda pendiente averiguar quién vio, leyó y transcribió el epígrafe; no parece que Venero haya viajado a Coruña, y hasta ahora no hemos dado con una fuente anterior.

Quien sí viajó y transcribió la inscripción fue **Florián de Ocampo**; su nueva lectura, más acertada, va a ser incorporada personalmente por Venero en la edición aumentada de Amberes de 1551 (no en la de Burgos del mismo año, 1551b) y se mantendrá tras la muerte del autor en las siguientes ediciones hasta la última de 1654:

En la qual ay estas letras: Marti. August. Sacr. C. Seuius Lupus Architectus A. F. Daniensis Lusitanus Exù (Venero, 1551a, p. 39v)

Cuando en 1539 Florián de Ocampo fue nombrado Cronista Oficial del Emperador Carlos de Gante, rey de todos los reinos españoles, llevaba varios años trabajando en una **nueva edición de la Crónica de Alfonso X**, que vio la luz, con fidelidad al primer autor, en 1541. Dos años más tarde, **en 1543, salió de imprenta una nueva Crónica**, encargada por Su Majestad, con un enfoque radicalmente distinto de la anterior (Ocampo, 1543). Si la primera respetaba el relato medieval, con repetición íntegra del asunto Hércules/Gerión que ya conocemos de sobra (Ocampo, 1541), en la nueva todo cambiaba al asumir las novedosas revelaciones de Beroso, a las que va a intentar adaptar, desactivándolas, las narraciones antiguas, y más particularmente las del rey Alfonso, que tan bien conocía.

El episodio de Hércules y Gerión se va a desdoblar. En un primer momento, el gobierno tiránico de Deabo, llamado Gera y finalmente Gerión por los hispanos, será combatido por el valiente y caballeroso capitán egipcio Osiris, por otro nombre Dionisio. Siempre dispuesto a luchar contra los tiranos, se enfrentará con Deabo *“en el campo de los Españoles Tartesios, çercanos a la boca del Estrecho [...] junto con la villa de Tarifa”*. Tras una durísima y sangrienta batalla, que para Ocampo fue la primera batalla campal habida en España y fue llamada la batalla de los Dioses contra los Gigantes, *“Deabo Gerión, y todo lo principal de sus valedores quedaron allí sin algún remedio, vençidos, muertos y destrozados”*.

Muerto Gerión y enterrado solemnemente en Trafalgar, en el que fue el primer entierro en España, pues antes colgaban a los muertos de los árboles o los dejaban abandonados en los campos, el generoso Osiris cuidó y educó a los tres Geriones hijos del tirano, y los dejó como reyes cuando llegó el momento. Pero éstos, desagradecidos, a fin de vengar la muerte de su padre, conspiraron con el hermano de Osiris y consiguieron que lo matara a traición, lo descuartizara y desperara los trozos entre sus aliados.

Pero Osiris tenía un hijo llamado Orón Lybico, por otros nombres Apolo y Marte, llamado posteriormente Hércules Egipcio y Hércules el Grande por los cronistas. Cuando supo de la muerte de su padre, recuperó junto con su madre los dispersos restos de su cuerpo y los sepultaron en Egipto. Dispuesto a vengar a su padre, primero buscó a su tío Tyfon y lo mató. Pasó a continuación el Estrecho, tras lo cual Ocampo narra el camino de Hércules en busca de los Geriones siguiendo una mezcla de los relatos del Sabio y Leomarte. Los Geriones juntaron su ejército, Hércules les propone combates singulares sucesivos, los vence, los mata y entroniza a su hijo Hispalo, no a Hispán. Éste reinará, si bien como sucesor de Hispalo, su padre.

Para Ocampo, sin embargo, es falso lo que cuentan las crónicas castellanas acerca de la labor constructora de Hispán. Dado que la crítica de Ocampo para la Torre coruñesa será la canónica durante el siglo XVI y, en lo que se refiere al espejo, para algunos autores todavía lo es hoy, la transcribimos en larga cita literal:

Escriben también [los cronistas] haber edificado cierta torre sobre las entradas del puerto de la Coruña de Galizia, con un espejo grandísimo, y aun suelen decir que le puso grandes encantamientos para ver allí los navíos que por la mar anduviesen antes que llegasen a la ciudaad [...] y no se pudiera hablar cosa más atrevida [...]

La torre que llaman agora de Faro, sobre la Coruña de Galizia, fue también obra Romana, porque hallamos aquel puerto ser primeramente llamado gran puerto Brigantino, reputado por uno de los más principales en toda su provincia: dentro del cual por veneración y honra de Octaviano César Augusto emperador de Roma, y señor de España, los vezinos y moradores en el mandaron hazer aquella torre famosa. Y el maestro que tuvo a cargo de su labor, fue también Español, nombrado Cayo Sevio Lope, según parece por unas letras que dexo cabadas en unos peñascos cerca de la misma torre, que dizen desta manera, tornadas de latí a nuestro romance vulgar. CAYO SEVIO LOPE HIJO DE AVLO DANIENSE LVSITANO ARCHITECTO, que significa tanto como maestro de obras, a las victorias de Auvusto César la consagró por promesa que dello hizo. [...] Y lo que dicen del Espejo enantado, que Hercoles allí puso, fue tan mala ceguera que no puede ser mayor: porque dejado muy a parte la burla de los encantamientos, queda muy averiguado que la torre sobredicha no se hizo con otro fin sin para que por la noche pusiesen allí fuegos y lumbreras a los mareantes en que reconociesen tener puerto seguro, cuando tormenta les recreciese: también para los viajes y derrotas que traían si fuese menester. Esta costumbre de labrar torres, y hacer en ellas fuegos de noche sobre los puertos y sitios principales, fue siempre muy provechosa y muy usada, y de mucha solemnidad entre los antiguos, llamaban en latín Especulas, que significa descubrideros y luga alto, donde se divisan grandes anchural de mar o de tierra. [...] Creo yo que la falta de sospechar que la torre de la Coruña tuviese tal espejo, nació de que (como tenemos dicho) las tales atalayas en latín se llaman Especulas, y Paulo Orosio historiador Español hablando della, la nombra Especula: y como en el tiempo de los cronistas Castellanos, fuesen menester más las armas contra los moros, que las letras para los echar de la tierra que nos tenían ocupada, sabían tan poco latín, que sospecharon que el nombre de Especula que Paulo Orosio le daba, ser algo de espejo, y así fingieron esta hablilla fuera de propósito. He querido poner esto tan detenido, porque nuestra gente vulgar salga del engaño que los cronistas pasados imaginaron sobre la torre de la Coruña, pues no va bien mirado cuanto fuera desto se platica.” (Ocampo, 1543, Libro 1º, fo. XL-XLI)

El discurso de Florián de Ocampo va a gozar de amplísima difusión mediante repetidas ediciones de su obra, ayudado por el prestigio de ser el cronista oficial de la corte, hasta el punto de que será copiado literalmente o casi, tanto en la lectura del epígrafe como en la explicación del espejo por la variación *speculum* vs. *speculam*, por no pocos autores. Dicha explicación hoy parece insuficiente, por cuanto la confusión entre los términos citados exige, como plantea Ocampo, un mal conocimiento de la lengua latina, algo que no es apropiado suponer en el *scriptorium* toledano. Por otra parte, en una pequeña cata hecha en los manuscritos que recogen la obra de Orosio, encontramos que la variante *speculum* se da en los de fuera de España, mientras que los dos españoles contienen *speculam*. La influencia de Alejandría a través de las fuentes árabes, que en el siglo XIII eran ya abundantes, parece proporcionar una explicación más sólida, sin negar que el juego de palabras latino puede haber ayudado a su aceptación. Lo que es cierto es que, después de tanto encantamiento caballeresco tras Leomarte y sus derivadas Crónicas Troyanas, y olvidándonos de su aceptación de los inventos del falso Beroso, el planteamiento racional de Ocampo resulta refrescante.

Refrescantes son también las palabras, que poco pretenden disimular, del erudito portugués **Gaspar Barreiros**, quien en 1546 escribía:

... senam se inda cremos nas prophcias & torres de Toledo, & nos spelhos da Crunha, & calçadas de Calez, & em tantas fabulas quantas nasciam de cabeças â sua Hydra. E d'estas vaudades nam â lugar nobre em Hespanha, que nam tenha suas reliquias, ou em torres, ou em Pontes, ou em quaesquer otros edificios: [...] q'â gente ignorante vsurpa como por mostra & argumento de sua nobreza & antiguiade. Digo tudo isto porque nos mais dos lugares nobres de Hespanha me aconteceo achar sempre qualquer cousa d'esta qualidade que o pouo affirma com muita contumacia ser de Hercules, tam grande fortuna foi á d'este homen, que con huns poucos de trabalhos & os mais d'elles fabulosos, roubou á fama de tantos alheos.” (p. 22r-22v)

... pouca estima das dictas chronicas, se nam quiser errar, por serem compostas em tempos mui apagados, & por homens de poucas letras e de fraco discurso. [...] E a causa d'isto saiba ser, que depois da declinaçam do imperio de Roma, em que os Godos ocupâram grande parte da Europa [...] por ser gente barbara & imiga das letras [...] se perdêram a Latina & Grega per spaço de Dccc años & mais. As quaes em nossos tempos tornâram a florecer, com que se descobrîram os autores Graegos & Latinos, & por conseguinte ficâram descubertos os errores, & ignorancias das dictas chronicas, cheas de & de Merlins, & de muitas fabulas mal inuentadas, & peor contadas, que n'ellas se acham scriptas.” (p. 11v-12r)

A la coincidencia con Ocampo en que la causa de los errores de las crónicas venía de la falta de conocimiento de las lenguas clásicas, añade Barreiros el optimismo ante la situación de su momento, con la recuperación lenguas y autores clásicos (lástima que el principal, Beroso, resultase ser un fraude) y el descrédito de Merlines y otras fábulas. Puro Renacimiento.

En fin, el resultado fue que, durante la segunda mitad del XVI, la mayoría de los autores copiaron a Florián de Ocampo. El que no lo plagiaba directamente lo citaba, y quien no lo plagiaba ni citaba lo versionaba. De plagio fue acusado directamente por Ocampo el libro de **Pedro de Medina** (1548), **Libro de grandezas y cosas**

memorables de España, que no es una crónica sino un libro descriptivo de aspectos y ciudades que responde a su título. Sin entrar a valorar el libro en su conjunto, en la parte dedicada a Coruña y la Torre de Hércules la acusación de plagio está más que justificada, máxime cuando, al copiar al pie de la letra la crítica de Ocampo a la creencia en la torre mágica, con su afirmación como obra romana, con la explicación del espejo por la confusión *speculam / speculum* y la lectura de la inscripción, ni siquiera cita el nombre del autor al que “fusila”:

Una chronica despaña dize que esta ciudad fue llamada primero el gran puerto brigantino [...] en la cual por honrra y recordación de Octauiano Cesar emperador de Roma y señor de España los vezinos desta ciudad que eran romanos mandaron hacer aquella torre y el maestro que tuuo cargo de su labor y edificio fue español llamado por nombre Cayo Seuo Lope según parece en unas letras...” [Medina, 1548; Cf. Ocampo, 1543, Libro 1º, fo. XL-XLI, vide supra)

Sin llegar (o incluso llegando a veces) a este extremo de “intertextualización”, las interpretaciones y la lectura del epígrafe de Ocampo fue recogida en otros autores, como el entrañable **Licenciado Molina** con su obra en verso y prosa **Descripción del reyno de Galicia, y de las cosas notables del, con las Armas y Blasones de los Linages de Galicia, de donde proceden señaladas Casas en Castilla** (Mondoñedo 1550), **Esteban de Garibay** (1571), **Baltasar Porreño** (1578), **Diego Pérez de Mesa** (1590), que reproduce corregido y aumentado el libro de Pedro de Medina, con varias ediciones cada uno de ellos, **Bernardo de Brito**, o el propio **Juan de Mariana**, el cual, ya en el XVII, criticaba en el prólogo a Annio-Beroso pero después lo seguía a pie juntillas; todos ellos contando que a Gerión Deabo lo mató Osiris Dionisos, y este dejó de reyes a los Geriones o Trigéminos, hijos de Deabo, y a estos los mató Hércules Líbico... etcétera.

Algún autor de los citados da más datos de la Torre de Hércules, como el **Licenciado Molina**, quien al decir que lo de Hispán y el espejo mágico “*es cosa de cuentos viejos, porque lo que en esta torre auia, era vna luz, o lumbre que se hacia, y aun era justo que se hiziera agora, para guiarlas al puerto las naos que de noche venían*” está atestiguando que en 1550 el faro no funcionaba como señal luminosa; y con sus versos “*estaba cercada de gran escalera / que quien la deshizo no tuvo consejo*” nos informa de que en las mismas fechas ya no existía la escalera o rampa que rodeaba su núcleo por la parte exterior, apoyada en y cubierta por un muro perimetral asimismo desaparecido, cuyas huellas han aparecido claramente en las últimas excavaciones arqueológicas, y cuyo recuerdo pervive en la moldura helicoidal, tan característica del monumento actual, trazada en la obra de Giannini a finales del XVIII. Algún otro autor emplea afortunadas expresiones, como es el caso de **Bernardo de Brito**, el cual, tras citar expresamente a Annio de Viterbo, a Beroso y a Florián de Ocampo entre otros, apunta que “*a torre da Corunha, tão affamada por seu espelho encantado, com as patranhas que as velhas contão, de arder tantos centos de años, sem se apagar no alto della, hum candieiros sustentado com seuo de homens: foy edificada en tempo de Octaviano Augusto [...]*” (Brito, 1597, p. 29 v)

Tampoco faltan autores que, preluando la vuelta a la irracionalidad que se dará en el siglo XVII, no entran en el nuevo juego y se mantienen en la versión bajomedieval de Leomarte y su sucesora, la Crónica Troyana tantas veces publicada. Es el caso de **Juan Pérez de Moya** (1585), el cual da incluso una vuelta de tuerca más y, en el capítulo XI, *De Gerion*, habla de las dos batallas de Hércules, añadiendo el candil que alumbraba siempre y el espejo que sostenía en su mano una imagen de cobre, por el cual “*en qualquiera tierra que nabios se armassen, luego parecía en el espejo. Y por esto dize la fabula que esta torre tenia ojos, y que echaba de si fuego por el candil*” (Perez, p. 190r-191v).

3.2. El Barroco: la credulidad y la realidad física

Finalizado el siglo XVI, el panorama cronístico va a sufrir modificaciones. Entre otras, la pérdida del prestigio de Annio de Viterbo y su Beroso, de cuya falsedad se van convenciendo los autores. Pero quizá lo más llamativo va a ser el final de las grandes crónicas generales, para pasar a producirse una gran cantidad de crónicas locales, señoriales y particulares, en el intento de legitimar posiciones sociales y fundamentar derechos, empleando las falsedades más oportunas sin ninguna cortapisa. Esta situación se dará sobre todo en el ámbito religioso.

Al margen de la importancia social del hecho, a los efectos de nuestro objeto la incidencia de los falsos crónicas va a ser prácticamente nula, con dos salvedades, ambas referidas a los **hermanos Boán**, unos de los más célebres falsarios de Galicia. La primera se quedó en frustración: un manuscrito que al parecer trae alguna noticia sobre la Torre es de propiedad particular y de momento no ha sido posible acceder a él. La segunda salvedad se refiere a un autor muy conflictivo en su tiempo, ya en el XVIII, **Francisco Javier de la Huerta y Vega**,

quien fue acusado de falsario, el cual, en sus *Anales del Reyno de Galicia* (Santiago, 1733), acusa a su vez de falsario al autor del XVII que se esconde tras la *Crónica de don Servando, Obispo de Orense*, (obra para cuya autoría hay consenso en los hermanos Boán), de la que toma todo lo que relata en relación con Hércules y la Torre. Lo curioso es que en el *Don Servando* son perfectamente identificables las fuentes que emplea, con elementos de Alfonso el Sabio, otros de Castellá Ferrer, etcétera, lo que Huerta parece ignorar, pues achaca todo a la invención del *Don Servando*:

En memoria de este hecho [la victoria de Hércules sobre Gerión], (prosigue Don Servando), mandó Hercules levantar vna Torre, debaxo de cuyos cimientos, puso la Cabeza de Geryon, que por su Auctor se llama Torre de Hercules: y assimesmo poblo inmediata vna Ciudad, à la qual puso nombre de Coruña, por vna Doncella Española, llamada assi; que concurrió a la fabrica, y de quien Hercules se enamorò.

Pero esta opinión es manifiestamente errada, sin que la apòye auctoridad alguna; pues la de Don Servando, de todo punto la desautoriza. Porque no ay mediano Erudito, que no conozca, que la obra de Don Servando, o es interpolada, ò supuesta, con nombre tan venerable; [...] acción que executò vn Cavallero Gallego, que pensò ilustrar assi la Nación; sin advertir, que con tantas fabulas la desacredita en mayor grado [...]" (Huerta, 1733, Libro I, p. 11)

Dejemos por tanto a un lado a los falsos cronicones y su prolongación dieciochesca y volvamos a principios del XVII, cuando nos encontraremos con don **Mauro Castellá Ferrer** y su *Historia del Apóstol Santiago* (1610). Castellá nos va a interesar por varias razones. Una, porque es el primer autor que hemos encontrado que se refiere a los amores de Hércules con la pobladora que da nombre a la ciudad. Ya no se trata de la primera en llegar; ahora Castellá nos cuenta, achacándolo erróneamente a don Alfonso,

... dize la Crónica general, que Hercules fundó vna ciudad cerca de dicha torre, á cuya población vinieran muchas gentes, entre las quales vino vna hermosa dama llamada Coruña, de quien se aficionò, y a causa suya llamò la ciudad de su nombre Coruña, como oy día se llama (Castellá, 1610, p. 421r)

También tiene interés el dato que nos da de que, debido al combate de Hércules y Gerión, y de haber enterrado a éste y edificado la Torre, “*es desto gran argumento la antigua tradición de aquella tierra y de toda Galicia, que llaman a aquella torre la torre de Hércules, sin que jamás haya perdido este nombre. (Ibidem)*”. Es también la primera vez, que sepamos, que a la que hasta ahora era Torre del Faro se le llama con el nombre con que en la actualidad es más conocida, Torre de Hércules.

Con Castellá vuelve a aparecer el relato medieval como digno de crédito; nuestro autor, efectivamente, después de comentar y aceptar los argumentos de Ocampo sobre la romanidad de la Torre, concluye que “*yo tengo por cierto, que los Romanos le hizieron allí en aquel lugar adonde estaua otro, reedificando, y engrandeciendo el que allaron, por lo que dize el Católico Rey Don Alfonso el Sabio. (Ibidem)*”.

Se trata, a todas luces, de un regreso a la irracionalidad y una vuelta a la credulidad hacia lo que unos años antes Bernardo de Brito consideraba patrañas de vieja. Pero la credulidad de Castellá va más lejos. Al referirse al espejo, por supuesto encantado, tras repetir el argumento del *speculum/speculam*, y considerar difícil que el espejo funcionase como se dice, añade:

Aunque otras cosas hemos visto en nuestros tiempos de que no nos espantamos, porque quatro personas muy peritas en la Nigromancia, tuuieron casi hecho otro Espejo en la ciudad de Salamanca, adonde pudiesse verse lo que sucedía en diferentes partes del mundo, si la Santa Inquisición (a quien se deve la conseruacion de la Religion Catholica en nuestra España, y estar tan limpios estos Reynos de todo lo que es contra ella) no lo hubiera entendido, y atajado tan a tiempo, que casi no se supo dello, confesando secretamente los cómplices su pecado, auiendo del todo dexado lo que tenían entre manos.” (Castellá, 1610, p. 421v-422r)

Adiós, Renacimiento. Bienvenido, Barroco. A partir de este momento van a florecer de nuevo los autores que retoman la creencia en las leyendas medievales, bien siguiendo a Alfonso, bien a Leomarte, pero aceptando su veracidad, y añadiendo en general el nuevo componente de los amores de Hércules y Coruña. Como ejemplo citemos simplemente a **Rodrigo Méndez Silva**, cronista oficial de Felipe IV, quien en su *Población General de España. Sus trofeos, blasones, y conquistas heroicas, descripciones agradables, grandezas notables, excelencias gloriosas y sucesos memorables* (1645), en el Capítulo VII de la *Descripcion del Reyno de Galicia*, viene a decir lo mismo que Castellá: la torre es obra de Hércules, el espejo de Hispán, y, aunque se renueva en tiempos romanos como dice Florián de Ocampo, “*lo cierto es que la cimentò Hercules Egipcio [...] y porque a la sazón amaba tiernamente cierta dama nombrada Coruña, la impuso este nombre.*”

Con esto hemos llegado al final de nuestro viaje por la transmisión de los relatos legendarios. El siglo XVIII, aunque como hemos visto también acoge a algún epígono del tiempo de los cronicones como Huerta y Vega, en general va a responder al espíritu del siglo de las luces y la visión de la Torre en autores como el padre **Enrique Flórez**, **Martín Sarmiento** o **José Cornide**, miembro del Real Consulado, institución que promoverá la obra de consolidación de la Torre entre 1789 y 1791. Cornide será el gran estudioso del monumento y, como supo ver Alfredo Vigo, asesorará a Giannini en el proyecto de restauración. Estos ilustrados no añadirán elementos al relato legendario, del que por supuesto dan cuenta, separando con toda nitidez los campos de la leyenda y de la historia. A partir de ellos la visión que se tendrá de la Torre será otra, más próxima a la actual.

4. CONCLUSIÓN

Llegados aquí, creo que hemos alcanzado lo propuesto: desvelar la incorrección de ese *pack* que presentábamos al principio y que venía siendo aplicado a Alfonso el Sabio en su totalidad, y ver cómo a lo largo de los siglos, entre la Edad Media y la Ilustración, se iban añadiendo elementos o diversificando los existentes.

Hemos visto cómo la Torre comenzaba su andadura literaria con **Orosio** con su función de hito limítrofe, faro altísimo y atalaya sobre el mar, pasaba al mundo árabe con el **Hurusiyus**, y en Córdoba con **al-Razi** y en ambiente mozárabe con la **Pseudoisidoriana** se atribuye su construcción a Hércules. **El Toledano** introduce la lucha de Hércules y Gerión desarrollada en Galicia, y **Alfonso el Sabio** redondea la leyenda haciendo que la Torre deje de ser el hito demarcador inicial para pasar a ser el trofeo erigido tras la derrota de Gerión, cuya cabeza queda enterrada en su cimientto, como prueba eterna del inicio de la nueva dinastía griega en la que se fundamenta la monarquía de múltiples reinos en la España del XIII; Coruña es la primera ciudad que se puebla *ex nihilo*, recibiendo su nombre de la primera pobladora que acude a la llamada de Hércules. Su sobrino y sucesor Espán dota a la torre de un gran espejo, hecho con sabiduría, pues era hombre sabidor, en el que se ven los navíos que surcan el mar a considerable distancia.

En la Baja Edad Media, **Leomarte**, así como las distintas ediciones de la **Crónica Troyana** que lo siguen, plantean variaciones en el discurso, pero sobre todo introducen el elemento fantástico de magia y encantamientos, que ya quedará fijado para siempre. Desde ese momento será Hércules quien construya la Torre en su totalidad y quien la dote de una estatua que tiene en su mano un espejo mágico, hecho mediante encantamientos, que permite ver cualquier navío que en cualquier parte del mundo se arme con intención de atacarla; y añade además un candil igualmente mágico, dotado de un fuego que nunca se apaga aunque no se le eche combustible, con un aceite truculento aderezado con cabellos y sebo humanos.

A finales del XV, en su libro redactado para la reina Isabel de Castilla como legitimación de su proyecto político tras vencer a Juana en la batalla sucesoria, **Diego Valera** hará desaparecer todo rastro de Coruña, Galicia y Portugal en relación con la fundación de la dinastía por Hércules. Habrá batalla entre Hércules y Gerión, habrá también altísima torre a modo de trofeo de victoria, habrá cabeza de Gerión enterrada, pero todo eso no será en Coruña sino en Mérida. El relato legendario pasa a ser, ya con toda claridad, un relato político al servicio del poder.

Esto se consolida con Carlos I y su cronista **Florián de Ocampo**, quien sustituye toda la genealogía alfonsí por la nueva línea sucesoria inventada por el falsario Annio de Viterbo, que lleva el inicio de la monarquía hispánica, más antigua que cualquier otra, a la misma población del mundo tras el Diluvio Universal; a partir de Tubal, nieto de Noé, que resulta ser el mismo Jano, viene una larguísima lista de reyes a cada cual más descabellado, en la cual los antes fundamentales Hércules y Espán pasan a ser unos más de esa lista. Afortunadamente eso no conlleva la desaparición del viejo relato medieval de Hércules, Espán, el espejo mágico y el candil de fuego eterno, pues continúa siendo narrado si bien para negarlo; sobrevivirá y se librá de olvido gracias a esa negación, que viene de la mano de la Torre física, construida por los romanos, como prueba la inscripción del arquitecto, que será transcrita por Florián de Ocampo, al que seguirán la mayor parte de los autores renacentistas.

El siglo XVII traerá consigo, de la mano de **Castellá Ferrer**, por una parte, el abandono del discurso berosiano y el regreso de los temas medievales, que van a ser nuevamente considerados reales y verídicos, si bien ahora se les añade el componente romano y el epígrafe del arquitecto, pero como una reedificación del antiguo faro de Hércules, ahora con espejo y a veces con candil, ya definitivamente mágicos. Por otra, la adición

del último elemento que no había aparecido hasta ahora: el nombre de Coruña será el de una dama, pero no la primera pobladora, sino una bella mujer de la que Hércules se enamora.

Y ya con el siglo XVIII se separan definitivamente los espacios de la leyenda y la historia, de la mano de los grandes ilustrados, siendo tal vez **Flórez**, **Sarmiento** y **Cornide** quienes más esfuerzo dedicaron a la comprensión de la Torre histórica; pero eso ya cae fuera del campo que nos hemos marcado, por lo que ponemos punto final.

BIBLIOGRAFÍA:

Alfonso X el Sabio (Ca. 1270). *Estoria de Espanna*. Recuperado el 30 de enero de 2023 de <https://estoria.bham.ac.uk/edition/>

Alvar, C.; Finci, Sarah (2018). Edición. En *Crónica abreviada. Estudios y edición*. Recuperado el 30 de enero de 2023 de https://parnaseo.uv.es/AulaMedieval/aM_es/eBooks/Ebooks/DJM/CA/AM_CA.epub

Barreiros, Gaspar (1551): *Chorographia de algvns lvgares queftam em hum caminho, que fez Gaspar Barreiros ó año de M.D.xxxxvi. começádo na cidade de Badajoz em Castella te á de Milam em Italia,cõ algunas otras obras, cujo catalogo vai scripto com os nomes dos dictos lugares, na folha sèquinte*. Coimbra.

Bello Diéguez, J.M. (1991). La Torre de Hércules y la leyenda. En *Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña* (pp.145-149). Concello de A Coruña.

(2007) *Entre la historia y el mito: Torre de Hércules*. Presentación de *slides*, nº 9 de 49. Recuperado el 30 de enero de 2023 de <https://www.slideshare.net/elpater/torre-de-hrcules-a-corua-1-de-3>

Brito, Bernardo de (1597). *Monarchia lusitana*. Alcobça,

Caballero López, J. (2002). Anio de Viterbo y la Historiografía espaola del siglo XVI. En *Humanismo y tradición clásica en España y América* (pp. 102-120). Universidad de León.

Caro Baroja, J. (1991). *Las falsificaciones de la Historia (En relación con la de España)*. Círculo de Lectores, Barcelona.

Castellá Ferrer, Mauro (1610). *Historia del Apóstol de Iexvs Christo Sanctiago Zebedeo Patron y Capitan General de las Españas*.

Catalá, D. y Andrés, Mª S. (1975). *Crónica del Moro Rasís*. Ed. Gredos, Madrid.

CIAV (S.F.). Carta real. Recuperada el 30 de enero de 2023

Crónica General de España de 1344, segunda redacción (1434). Manuscrito. Biblioteca Nacional de España. Madrid, MSS/10814. Recuperado el 30 de enero de 2023 de <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000168178>

Fernández Valverde, J. (1989). *Rodrigo Jiménez de Rada: Historia de los hechos de España. Introducción, traducción, notas e índices*. Alianza Editorial, Madrid.

Garibay, Esteban de (1571). *Los XL libros del compendio historial de las Chronicas y vniuersal Historia de todos los reynos de España*. Amberes

Gómez Redondo, F. (1989). Historiografía medieval: constantes evolutivas de un género. *Anuario de estudios medievales*, 19, p. 3-15.

- González Muñoz, F. (2000). *La chronica gothorum pseudo-isidoriana (ms. Paris BN 6113). Edición crítica, traducción y estudio*. Ed. Toxosoutos, Noia (A Coruña)
- Hijano Villegas, M. (2021). *Estoria de los fechos de los godos. Estudio y edición*. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Marín Sánchez, A.M. (s.d.). *Edición de las Bienandanzas e Fortunas de Lope García de Salazar*. Recuperado el 30 de enero de 2023 de <https://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/bienandanzas/Menu.htm>
- Mariana, Juan de (1601). *Historia General de España*. Toledo.
- Méndez Silva, R. (1645). *Población General de España. Sus trofeos, blasones, y conquistas heroicas, descripciones agradables, grandezas notables, excelencias gloriosas y sucesos memorables*
- Molina, Licenciado (1550). *Descripcion del reyno de Galicia, y de las cosas notables del, con las Armas y Blasones de los Linages de Galicia, de donde proceden señaladas Casas en Castilla*. Mondoñedo.
- Moya García, C. (2007). A propósito de la *Crónica Abreviada de España* de Mosén Diego de Valera. *VOZ Y LETRA*, XIX (1), p.17-26.
- Ocampo, Florián de (1541). *Las quatro partes enteras de la Crónica de España que mandó componer el Serenísimo rey don Alonso llamado el Sabio donde se contienen los acontecimientos y hazañas mayores y mas señaladas que sucedieron en España desde su primera población hasta casi los tiempos del dicho señor rey vista y emendada mucha parte de su impresión por el maestro Florián Docampo, cronista del emperador rey nuestro señor*. Zamora. Recuperado el 30 de enero de 2023 de <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/29045>
- (1543). *Los quatro libros primeros de la Cronica general de España que recopila el maestro Florian do campo criado y cronista del Emperador Rey nuestro señor por mandato de su magestad çesarea*. Zamora. Recuperado el 30 de enero de 2023 de <https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=439564>
- Orosius, P. (s.d.). *Historiarum adversum paganos libri septem*, 1, 2, 71. Recuperado el 30 de enero de 2023 de <http://monumenta.ch/latein/text.php?tabelle=Orosius&rumpfid=Orosius,%20Historiae,%20Liber%201,%20C aput%20%20%202&nf=1>
- Pérez de Mesa, D. (1595). *Primera y segunda parte de las Grandezas y Cosas Notables de España. Compuesta primeramente por el maestro Pedro de Medina, vezino de Sevilla, y agora nuevamente, corregida y muy ampliada por Diego Perez de Messa, Catedrático de Matemáticas en la vniuersidad de Alcalá*. Alcalá de Henares.
- Pérez de Moya, J. (1585). *Philosophia secreta. Donde baxo de historias fabulosas, se contiene mvcha doctrina, provechosa: a todos los estudios. Con el origen de los Idolos, o Dioses de la Gentilidad*. Madrid.
- Porreño, Baltasar (1578). *Nobiliario del Reyno de Galicia*.
- Rey, A. (1932). *Leomarte. Sumas de Historia Troyana. Edición, prólogo, notas y vocabulario. Revista de Filología Española, Anejo XV*.
- Valera, D. de (1482) *La Corónica de España abreviada por mandado de la muy poderosa Señora doña Ysabel Reyna de Castilla etc*. Sevilla. Recuperada el 30 de enero de 2023 de <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000177107&page=1>
- Venero, A. (1529) *Enchiridion de los tiempos*. Juan de Junta, Burgos. Recuperado el 30 de enero de 2023 de https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=11140403&interno=S&posicion=1

(1540). *Enchiridion de los tiempos*. Juan de Junta, Burgos. Recuperado el 30 de enero de 2023 de https://books.google.es/books?id=HWVWAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

(1551a). *Enchiridion de los tiempos*. Martin Nucio, Amberes. Recuperado el 30 de enero de 2023 de https://books.google.es/books?id=2hWAAAAcAAJ&dq=editions%3AOCLC312417447&hl=es&lr&source=gbs_similarbooks

(1551b) *Enchiridion de los tiempos*. Juan de Junta, Burgos. Recuperado el 30 de enero de 2023 de <https://digibug.ugr.es/handle/10481/15477>

Vigo Trasancos, A. (2010). Tras las huellas de Hércules. La *Estoria de Espanna*, la Torre de *Crunna* y el Pórtico de la Gloria. *Quintana* nº 9, 217-233.

Vindel Pérez, Ingrid (2015). *Crónica de 1344*. Edición y estudio. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona. Recuperada el 30 de enero de 2023 de <http://hdl.handle.net/10803/386537>